

ATIVIDADES LÚDICAS COMO MÉTODO E PRÁTICA DE ENSINO NA PERSPECTIVA DE VIGOTSKII

DOI: 10.5281/zenodo.15517992

Valéria Beatriz Teles de Souza¹

¹Bacharel em Psicologia – Faculdade Santa Teresa

vbtdds@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043445592234376>

Juliana Goyeneche Sobreira²

²Bacharelanda em Psicologia – Centro Universitário Fаметro

julianasobreira.gt@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3526396462086930>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo investigar a partir da Revisão Bibliográfica a aplicação das atividades lúdicas enquanto método pedagógico na educação infantil. Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, caracterizada como básica de abordagem qualitativa. O socioconstrutivismo desenvolvido por Vigotskii, defende que o aprendizado ocorre de modo ativo e se dá através das interações sociais e da mediação dos educadores. Tendo em vista que o funcionamento psicológico se estrutura a partir das relações sociais e do contexto histórico e cultural. A partir disso é possível compreender que a cultura influencia fortemente na formação dos sistemas simbólicos e a linguagem possibilita a interação com o mundo. A Ludicidade, portanto, pode auxiliar na consolidação de métodos e práticas pedagógicas, uma vez que é parte do processo de ensino, sendo uma ferramenta que proporciona uma educação mais significativa, por auxilia no desenvolvimento cognitivo, além de permitir que os educandos explorem e experimentem papéis sociais e internalizem normas culturais.

Palavras-chave: Educação infantil; Ludicidade; Métodos Pedagógicos.

1. INTRODUÇÃO

A prática lúdica pode ser compreendida como um método ativo de ensino, quando integrada ao currículo escolar, por meio de jogos simbólicos para explorar o mundo ao redor e conseqüentemente aprender mais sobre ele. Ratificando a ideia de que aprendizagem não precisa se restringir a métodos tradicionais de ensino.

Vigotskii (2010) propõe que o brincar deve ser adaptado ao contexto sociocultural que a criança esta inserida, de modo que ao brincar ela irá se apropriar de valores, normas presentes no seu meio social e cultural.

E Leontiev (2010) aponta que ao brincar a criança simula ações reais sem necessariamente realizar ações reais com objetos reais, de modo que os meios e os objetos são

simbólicos, sendo um processo de desenvolvimento da imaginação e representação mental.

Desse modo, o brincar vai além de uma prática recreativa, podendo ser percebido como uma prática pedagógica que permite a evolução do desenvolvimento infantil, sendo um método que pode ser aplicado por meio da mediação entre educador e educando, ao possibilitar a construção da identidade crítica e criativa dos alunos, visto que é um processo fundamental no processo de desenvolvimento infantil.

Diante disso surge a necessidade de investigar de que modo as atividades lúdicas podem ser compreendidas como métodos e práticas no processo de ensino e aprendizagem em escolas da educação infantil, para garantir um ensino de qualidade que se adapte a transformações sociais, culturais e tecnológicas.

2. METODOLOGIA

Para realização desta pesquisa optou-se pela revisão de literatura narrativa, Cordeiro et al (2007) aponta que é menos abrangente e possui grande influência da percepção subjetiva, sendo formada a partir de um material já elaborado tendo como fonte livros e artigos científicos. Sendo uma pesquisa qualitativa, Gearhdt e Silveira (2009) destacam que ela tem como foco a compreensão de discursos, comportamentos de grupos sociais, de maneira que é compreendida como estudo que analisa aspectos relacionados a sentimentos, comportamentos, motivações.

A presente pesquisa caracteriza-se como básica, visto que seu objetivo é ampliar conhecimentos, tendo o objetivo de construção teórica e é classificada como descritiva. Nunes et al (2016) destaca que essa classificação possui um estudo observacional e busca identificar, registrar, analisar e descrever fenômenos de uma determinada realidade para que novas perspectivas sejam formadas.

Realizou-se uma consulta em base de dados abertos como Google Acadêmico, Scielo e Capes utilizando os unitermos “Atividades Lúdicas”; “Métodos Pedagógicos”; “Aprendizagem”; “Ludicidade na Escola”; “Ensino Lúdico”; “Educação Infantil”. A seleção de materiais ocorreu a partir de uma leitura criteriosa e foram selecionados apenas os que atendiam aos critérios da presente pesquisa.

E para compreender os conteúdos coletados para construção da pesquisa utilizou-se a Análise de Conteúdo, definida por Bardin (2011) como um conjunto de técnicas com procedimentos sistemáticos que auxiliam na examinação, interpretação e compreensão de dados coletados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Lúdico enquanto método e prática de ensino voltado para o desenvolvimento da aprendizagem, auxilia na construção de conhecimentos de forma dinâmica a partir de um viés socioconstrutivista, de forma que o processo de educação se dá por meio de um processo dinâmico e interativo. Vigotskii (2010) aponta que o indivíduo como um sujeito ativo é capaz de reorganizar e transformar a cultura a qual está inserido e a interação com outros indivíduos não se dá apenas de modo subjetivo, mas mediado por aspectos históricos e sociais acumulados ao longo do tempo.

Desse modo, a figura de um mediador nesse processo é fundamental, Boiko e Zamberlan (2001) destacam a figura do professor como mediador principal nesse processo de aprendizagem, tendo em vista que a aprendizagem não é simplesmente fruto de um processo de interação social, mas precisa ser intencional e orientada.

Leontiev (2010) pontua que por meio das atividades lúdicas novas formas de pensamento, socializações e linguagem surgem. Dessa forma, ao brincar a criança explora regras e papéis sociais em diferentes contextos, ampliando sua compreensão do mundo, além de ampliar seu desenvolvimento emocional e cognitivo.

Ao brincar a criança desenvolve fantasias, para Leontiev (2010) a imaginação não começa antes do brincar, mas sim durante a brincadeira `a medida que a criança começa a interagir com objetos, de modo que a criança projeta emoções e significados nos brinquedos. Vigotskii (2010) destaca que as fantasias ocorrem de forma ativa, uma vez que os objetos assumem formas não convencionais, mas o lúdico vai além de uma atividade recreativa, pois possibilita o desenvolvimento da aprendizagem ao criar e testar sua hipóteses de forma simbólica com o mundo ao seu redor, desenvolvendo a zona de desenvolvimento proximal, uma vez que a criança se apropria de conceitos e habilidades presentes no ambiente social e cultural, por meio das interações mediadas pela linguagem, ferramentas culturais e o apoio pedagógico.

Leontiev (2010) destaca que os jogos didáticos desenvolvem operações cognitivas, agindo de forma complementar no processo de aprendizagem, pois preparam a criança para o processo de ensino ao desenvolverem habilidades cognitivas como: memória, resolutividade de problemas e operações mentais. Os esportes também são destacados como fundamentais pelo autor, visto que auxiliam no desenvolvimento da coordenação, disciplina e socialização.

Mas para que aplicação de atividades lúdicas funcione no ambiente da educação infantil é necessário ter um ambiente apropriado, com professores capacitados para a aplicação do método de educação lúdica. Souza e Kurtz (2016) destacam a Gestão de conhecimento como

um método de prática pedagógica, dado que possibilita a promoção da construção de novos saberes por meio da habilidade e saberes prévios de alunos e professores e com a união desses saberes é possível a construção de novos conhecimentos de forma continuada.

Souza e Kurtz (2016) afirmam que a Gestão de Conhecimento é um conjunto de práticas que auxiliam na organização e compartilhamento de conhecimentos especificamente tácitos que seriam os conhecimentos não formalizados adquiridos a partir de experiências. A gestão de conhecimentos pode ser visualizada como um método que auxilie no processo de aplicação do método de educação lúdica, para uma melhor organização e manejo do processo de desenvolvimento da aprendizagem.

A comunicação prática também é destacada por Souza e Kurtz (2016) como sendo um método que ocorre de forma grupal, em que profissionais se reúnem e compartilham interesses em comum e aprendem juntos através de reuniões, discussões e colaborações. Esse método também pode ser muito eficaz para auxiliar no processo de aplicação do método lúdico, uma vez que os profissionais podem discutir suas experiências e qual a forma mais eficiente de aplicação do método, o que está funcionando e o que deve ser reformulado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento Cognitivo a partir de um viés socioconstrutivista depende da interação do indivíduo com o mundo que o rodeia, de forma que a criança aprende por meio da interação social, sendo assim, a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal se dão a partir de processos internos e o educador tem por finalidade auxiliar e acompanhar tal processo. Para o socioconstrutivismo o ambiente escolar, os colegas, os professores e as experiências que o indivíduo passa na busca pela aprendizagem são fundamentais.

Desse maneira, a educação lúdica possibilita novas formas de transmitir conhecimentos em um ambiente da educação infantil, mas para que este método funcione como proposta, o brincar deve ser valorizado, estimulado e entendido como função educativa, também é importante que exista um espaço físico adequado, a atividade lúdica deve constar no currículo escolar, é necessário também que exista um tempo de qualidade para o desenvolvimento das atividades lúdicas com os educandos.

Por meio da aplicação do método de educação lúdica é esperado a construção da subjetividade, aprendizado sobre o mundo, desenvolvimento de habilidades sociais. E o papel do educador é fazer o processo de mediação na aplicação das atividades lúdicas e não apenas transmitir o conhecimento de modo tradicional e nesse processo de mediação entre professor e

aluno é importante que o espaço físico seja adequado para a promoção da imaginação e criatividade dos educandos. Vale ressaltar que essa pesquisa não escota a possibilidade de pesquisas futuras envolvendo essa temática, uma vez que o conteúdo é de grande extensão, não sendo possível esgotá-lo apenas nessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOIKO, Vanessa Alessandra Thomaz; ZAMBERLAN, Maria Aparecida Trevisan. A perspectiva sócio-construtivista na psicologia e na educação: o brincar na pré-escola. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 6, n. 1, p. 51-58, jan./jun. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/f3FJJkXGVQL5JnsL7J5JP3C/?lang=pt>. Acesso em: 01 de mai. de 2025.

CORDEIRO, A. M. et al. Revisão Sistemática: uma revisão narrativa. *Comunicação Científica Rev. Col. Bras. Cir.* 34 (6) Dez 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/CC6NRNtP3dKLgLPwcmV6Gf/?lang=pt>. Acesso em 28 de abr.2023.

GERHARDT, Tatiana, SILVEIRA, Denise. Métodos de Pesquisa. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 28 de abr.2023.

NUNES, G. C. et al. Pesquisa Científica: conceitos básicos. *Id on Line Multidisciplinary and Psychology Journal* Ano 10, No. 29. fevereiro/2016 - ISSN 1981-1179. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/390>. Acesso em: 28 de abr.2023.

SOUZA, Andrea Medeiros; KURTZ, Diego Jacob. A abordagem socioconstrutivista na gestão escolar: uma parceria para a construção do conhecimento – estudo de caso em uma instituição escolar em Recife/PE. *Navus: Revista de Gestão e Tecnologia*, Florianópolis, v. 6, n. 1, p. 47-59, jan./mar. 2016. ISSN 2237-4558. Disponível em: <https://navus.sc.senac.br/navus/article/view/339/272>. Acesso em: 30 de Abr. de 2025.

VIGOTSKII, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alex N. *Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem*. Tradução de Maria da Penha Villalobos. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010.